

BUG' TIPIDA ISHLOVCHI ISSIQLIK ALMASHINISH QURILMASINI YIG'ISH VA PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI.

Abdullayev Shavkatbek Azimovich

AndMI «TMJ» kafedrasi katta o'qtuvchisi.

Nabijonov Durbek Otabek o'g'li

AndMI «TMJ» yo`nalishi 4-kurs 15-20 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191565>

Anotatsiya. Tezisni yoritish mobaynida Bug' tipida ishlovchi issiqlik almashinish qurilmasini yig'ish va payvandlash texnologiyasi haqida ma'lumotlar keltirilgan

Kalit so'zlar: *payvandlash flyuslari, payvandlash traktori, issiqlik almashinish qurilmalari*

Qo'llanish soxalari - issiqlik almashtirgich-bu issiqlikni bir muhitdan ikkinchisiga aralashtirmasdan uzatish vazifasi bo'lgan qurilma. Ushbu uskunaning eng keng tarqalgan ikkita turi mavjud :

Qopqoqli quvurli, trubalar ichkarisida korpusga o'rnatilgan izolyatsiyalangan naychalar to'plami mavjud bo'lib U orqali sovuq suv aylanadi va isitish elementi ichki naychalar bo'lib, ular orqali issiq buh o'tadi

Plastinka shaklida, ishlash printsipti bir xil, ammo issiqlik uzatuvchisi plastina to'plamidan iborat. Ular juda ixcham, ammo issiqlik uzatish samaradorligida ular qobiq va quvurli issiqlik almashtirgichlardan kam emas

Issiqlik almashinuvchi qurilma markazlashgan isitish sistemasini asosiy qismlaridan biri xisoblanadi. Markazlashgan isitish sistemasida suvni isitish uchun xamda xosil bo'lgan suv bug'ni korpusda issiqlik energiyasiga aylantirish uchun xizmat qiladi. Ish jarayonida sokinlik bilan ishlydi. Men ushbu issiqlik almashinish qurilmasini payvandlash uchun flyus ostida avtomatik payvandlash usulini tanladim.

Flyus ostida yoyli payvandlash – bu yoyli eritib payvandlashdir, bunda yoy, payvandlash flyusi ostida yonadi.

Flyus ostida payvandlash usuli 1939-yilda Ukraina Fanlar Akademiyasining Elektr payvandlash institutida E.O. Paton ishtiroki bilan, N.G. Slavyanov g'oyasi asosida ishlab chiqildi va o'shanda bu usulga «flyus ostida qoplamasiz elektrod bilan tezkor avtomatik payvandlash» nomi berilgan.

Flyus ostida payvandlashda payvand yoy buyum va payvandlash simi orasida yonadi. Yoy ta'sirida sim eriydi va erish tezligiga nisbatan payvandlash zonasiga uzatiladi. Yoy flyus qatlami bilan qoplangan bo'ladi. Payvandlash simi (yoy bilan birga) maxsus mexanizm yordamida (avtomatik payvandlash) yoki qo'lda

(yarim avtomatik payvandlash) payvandlash yo'nalishiga qarab siljiriladi. Yoy issiqligi ta'sirida asosiy metall va flyus eriydi. Erigan simlar, flyus va asosiy metall payvandlash vannasini hosil qiladi. Flyus suyuq parda ko'rinishida payvandlash zonasini havodan himoyalaydi. Yoy yordamida erigan payvandlash simining metalli payvandlash vannasiga tomchilab o'tadi, u yerda erigan asosiy metall bilan aralashadi. Yoyni uzoqlashtirgan sari payvandlash vannasining metalli sovushni boshlaydi, chunki issiqlik yo'qala boshlaydi, so'ng qotib chok hosil qiladi. Erigan flyus (shlak), chok yuzasida shlakli qatlam hosil qilib qotadi. Erimagan ortiqcha flyus qismi sovutilib qayta ishlatiladi..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). Chigitli paxtani jinlash jarayonining bugungi kundagi ahamiyati. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
2. Абдуллаев, Ш. А. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВАРНЫЙ ЭЛЕМЕНТОВ СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(1), 78-80.
3. XASHIMOV, X., & RUZIBOYEV, J. (2023). QAYTA TIKLANGAN KOLOSNIKLARNING YEYILISH KO'RSATKICHLARINI OMILLARGA BOG'LIQLIGINI ANIQLASH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
4. Xashimov, X. X. (2024). EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION OF COVERED GIN COLOSNICKS THROUGH WELD ON WEARING. World of Scientific news in Science, 2(3), 113-120
5. RUZIBOYEV, J. (2024). ARRALI JINLASH JARAYONINIG ASOSIY VAZIFALARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
6. RUZIBOYEV, J. (2024). YEYILISHGA OLIV KELUVCHI OMILLAR VA YEYILISH TURLARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
7. Умарова, Ш. О., & Умаров, А. М. У. (2020). Нагрев и плавление электродов с экзотермической смесью в покрытии. Universum: технические науки, (1 (70)), 33-36.
8. Umarov, A., Qosimov, K., & Isaboyev, T. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI. Академические исследования в современной науке, 2(21), 10-12.
9. Muydinov, A. S., & Abdullayev, S. A. (2021). Calculation Of Resources of Parts of The Type Shaft of Agricultural Equipment. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 62-65.
10. Умаров, А. М. У., Зухриддинович, Қ. К., & Муйдинов, А. Ш. (2023). ИЗНОСОСТОЙКАЯ НАПЛАВКА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ (НА

- ПРИМЕРЕ АВТОСЦЕПКИ) ЭЛЕКТРОДАМИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ. *Universum: технические науки*, (10-2 (115)), 22-25.
11. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M. O. G. L., & Raxmonov, M. R. O. (2023). LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 560-566.
 12. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M., & Parpieva, U. (2022). VAGONLARNI YEYILGAN DETALLARNI PAYVANDLASH ORQALI QOPLAMA QOPLAB QAYTA TIKLASH USULLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(4), 381-388.
 13. Muydinov, A. S., & Abdullayev, S. A. (2021). Calculation Of Resources of Parts of The Type Shaft of Agricultural Equipment. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 62-65.
 14. Xamidjanovich, X. X., QoChqarboyevich, I. M., Azimovich, A. S., & OGLi, X. F. V. (2021). Restoration Erosion Working Surface Of Gin Rib By Welding Process. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(06), 153-159.
 15. Хошимов, Х. Х., & Абдуллаев, Ш. А. (2023). ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПОРИ В СВАРНОМ ШВЕ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 699-708.
 16. Хошимов, Х. Х., & Абдуллаев, Ш. А. (2023). ЭРИТИБ ҚОПЛАШ УСУЛИНИНГ ОПТИМАЛ РЕЖИМЛАРИНИ ТАХЛИЛИ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 774-785.
 17. Абдуллаев, Ш. А. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВАРНЫЙ ЭЛЕМЕНТОВ СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 18(1), 78-80.
 18. Косимова, М., & Абдуллаев, Ш. (2023). ЯССИ ДЕТАЛЛАРНИ КОНТАКТ ПАЙВАНДЛАБ ҚАЙТА ТИКЛАШ РЕЖИМ ПАРАМЕТРЛАРИНИ НАЗАРИЙ АСОСЛАШ УСТИДА ОЛИБ БОРИЛГАН ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(12), 117-123.
 19. Абдуллаев, Ш. А. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ДВУХТАВРНОЙ СВАРОЧНЫЙ БАЛКИ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 18(2), 71-78.
 20. Абдуллаев, Ш. А. (2023). АНАЛИЗ СПОСОБОВ СВАРКИ И СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ. *Universum: технические науки*, (11-1 (116)), 65-67.

